

SAMARQAND SHAXAR TRANSPORT XIZMATINI TAKOMILLASH TIRISHNING STATISTIK TAHLILI VA TAKLIFLARI

X.X.Xikmatov¹, A.K.Amonov¹, M.Sh.Mardonov¹, Z.K.Karjavov²,
Z.A.Qodirov¹

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

²Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Samarqand viloyatining transport xizmati barcha xizmatlar orasida avtomobil transporti xizmati eng katta ulushga egaligi xizmatning umumiy ulushi 51% dan ko'pini tashkil etishini, viloyat ayniqsa shaharda bu xizmat turlarni yanada ko'paytirish imkoniyatlari mavjudligini hisobga olgan holda, bundan oldingi tadqiqotlarimiz natijalari va takliflarimizni tizim ijrochilariga ma'qul taraflarini hisobga olib navbatdagi ushbu maqolani taqdim etmoqdamiz. Maqolada qo'yilgan muammolar va ularning yechimi hozirgi kundagi transport tizimidagi islohatlar bilan uzviy bog'liqligi hamda davlat rahbarimizning 29-apreldagi Samarqand shahrida bo'lib o'tgan shahar transport tizimini rivojlantirish rejaları taqdimoti bilan tanishish mobaynidagi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasidagi Samarqandni milliondan ortiq aholiga ega shaharga aylantirish maqsad qilinganligi^[5] uni amalga oshirishdagi ayrim rejalarini amalga oshirilishiga xizmat qiladigan muammolar bilan shug'ulanishiga qaratilgan. Muammolar ustidagi tadqiqotlar davrida Toshkent shahrida ro'y bergan aynan shu tizimdagi kamchiliklar va ularning asoratlari o'rganilib qiyoslab berilgan.

Kalit so'zlar: transporti xizmati, strategiya, milliondan ortiq, o'sish sur'ati, hududiy tadqiqot, Taraqqiyot Banki, tirbandlik xaritasi

Abstract: In Samarkand region, road transport holds the largest share among all transportation services, accounting for more than 51% of the total. Especially in the urban area, there is significant potential to expand this type of service. This article builds upon the results and recommendations of our previous research, aiming to offer practical suggestions to relevant system implementers. The problems identified and their proposed solutions are closely aligned with ongoing reforms in the country's transportation sector. Particular attention is given to the presentation held on April 29, 2025, during the President's visit to Samarkand, where strategic plans for the development of the city's transport system were discussed. One of the key objectives of these plans is to transform Samarkand into a city with a population exceeding one million. The article also

examines similar shortcomings observed in Tashkent's transport system, offering comparative analysis and recommendations applicable to Samarkand.

Keywords: transport services, strategy, over one million, growth rate, regional research, Development Bank, congestion map.

Kirish.

Maqolaning asosini Samarqand shahridagi yo'lovchi tashish xizmatini takomillashtirish, yo'nalishlarga qo'shimchalar kiritish takliflarini berish, yangi marshrutlarni qo'shish xizmat turlarini taklif etish orqali tizimdan kelayotgan tushum solmog'ini yanada oshirish, tizim shakli va uning boshqaruviga raqamlashtirish elementlarini kiritish hisoblanadi^[7]. Viloyatda, jumladan shaharda ham transport xizmati barcha xizmatlar orasida avtomobil transporti xizmati eng katta ulushga ega bo'lib, umumiy xizmatnig 51% dan ko'pini tashkil etadi.

Bu ma'lumotlarga yanada aniqlik kiritish maqsadida joriy yildagi ko'rsatkichlar statistikasini tayyor ma'lumotlarga asoslanib o'rganib chiqishga harakat qildik, so'ngi ma'lumotlarni ko'rsatishicha Samarqand viloyati 2024-yil yanvar-avgust oylarida transport xizmatlarining umumiy hajmi 4 888,3 mlrd so'mni tashkil etgan, unda avtomobil transporti xizmatlari ulushi ustunlik qilmoqda – 89,3 foiz. Ma'lumotlar rasm-1 da aks ettirilgan.

1-rasm. Samarqand viloyati 2024-yil yanvar-avgust oylarida transport xizmatlarini ko'rsatish dinamikasi.

Bundan ko'rinib turibdiki, Samarqand shahrida transport xizmatlari hajmi so'nggi yillarda sezilarli darajada oshgan va davom etib kelayapti. Quyida mavjud statistik ma'lumotlar asosida 2023-yil va 2024-yilning dastlabki davrlaridagi ko'rsatkichlar jadvalda keltirilgan

Jadval-1

Samarqand shahrida transport xizmatlari hajmi

Davr	Hajmi (mlrd so‘m)	O‘sish sur‘ati (%)	Izoh
2023-yil yanvar-noyabr	6 123,2	109,2	Transport xizmatlari umumiy hajmi.
2024-yil yanvar-avgust	4 888,3	122,0	Transport xizmatlari umumiy hajmi.

Bu ko‘rsatgichlarni yanada rivojlantirish uchun yangi turdagi yo‘llarni qurilish ishlari shu yildan boshlab rejalashtirilgan bo‘lib **Toshkent–Samarqand** pulli avtomobil yo‘li nomi bilan 2025-yilda umumiy uzunligi 300 km bo‘lgan olti tasmali pulli avtomobil yo‘li qurilishi boshlanish rejalashtirilgan. Qurilish ishlari 2028-yil oxirigacha yakunlanishi kutilmoqda. Loyiha davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirilishiga mo‘ljallangan. Bu yo‘llarda harakatlanadoga **Elektrobuslar** xaridi 2023–2025-yillar davomida Samarqand shahar jamoat transporti uchun elektrobuslar va ularni quvvatlash qurilmalari xarid qilina boshlangan bo‘lib, Loyiha Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokida amalga oshiriladi. Bu loyiha ishga tushishi bilan tizimdagi daromad ko‘lami yanada oshishi kutilmoqda^[5].

Shu tariqa Samarqand shahri 2025–2026 yillarda jamoat transporti tizimini modernizatsiya qilish va ekologik tozalikni ta‘minlash bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirilishi kutilmoqdi^[7].

Samarqand shahri Yevropaning Tiklanish va Taraqqiyot Banki (EBRD) bilan hamkorlikda 350 ta elektr avtobus xarididi shartnomasi imzolangan. Buning doirasida 100 ta avtobus 2023 yil oxirigacha yetkazib berilgan, qolganlari 2025 yilgacha olib kelinishi kutilmoqda. Bu loyiha 95 million dollarlik mablag‘ bilan qo‘llab-quvvatlanib turadi.

Tizim loyihasiga asosan Samarqand shaharida 40 ta yangi avtobus yo‘nalishi ochilishi rejalashtirilgan, shulardan 5 tasi ekspress marshrutlar bo‘lib, aeroport, temir yo‘l vokzali va tarixiy markazni bog‘lashga xizmat ko‘rsatadi.

Tizimdagi yangiliklarni yanada takomillashtirish va avtomotlashtirish maqsadida transport tizimini to‘liq raqamlashtirishni yo‘lga qo‘yishni amalga oshirish kutilmoqda^[7]. Hozirgi davrda Samarqand transport tizimida elektron chipta to‘lov tizimi joriy etilgan, bu orqali yo‘lovchilar to‘lig‘icha to‘lovlarni avtomatlashtirilgan tarzda amalga oshirilish usulidan foydalana boshladi.

Biz bilamizki, Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlashning maqsadlaridan biri sifatida hududiy iqtisodiyot hajmini 1,4-1,6 baravar oshirish belgilangan. Ma'lumotlarga ko'ra Transport xizmatlari iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha bozor xizmatlari tarkibida savdo xizmatlaridan keyin ikkinchi o'rinni egallaydi (22,7%).

Mavqolani ikkinchi maqsadi tirbandlik masalasi bo'lib, bu masala bo'yicha yuqorida ta'kidlangan institut tamonidan o'rganilgan Toshkent shahridagi ko'rsatgichlar quyidagi xaritada holatda:

2-rasm. Toshkent shahridagi ekologik holatni o'rganish.

Bu yerda yashil nuqtalar OTMlari binolari bo'lib, Tirbandlik xaritasi bo'yicha avtomobil yo'lda 10 km/soatdan kam tezlikda harakatlansa – to'q qizil, 10-25 km/soat oraliqdagi tezlik – qizil, 25-45 km/soat oraliq – sariq va 45 km/soat dan yuqori tezlik – yashil rangda ifodalanadi. Shuni inobatga olib, faqat qizil va to'q qizil rangli yo'llar tahlil qilindi.

Tadqiqot natijasida quyidagilar aniqlandi: bugungi kunda Toshkent shahrida tirbandlik yuqori yo'llarning jami uzunligi 120 kmdan oshib, bu Toshkent shahridan Guliston shahrigacha bo'lgan masofadan (119 km) ham ortiq yo'lni tashkil qiladi.

Mamlakatda mavjud oliy ta'lim muassasalari (OTM)larining 43% Toshkent shahrida joylashgan bo'lib, jami talabalarning 34% (354 ming) poytaxtda tahsil

oladi. So'rovnoma ishtirokchilarining 47% tirbandlikni keltirib chiqaruvchi uch asosiy sababdan biri sifatida aynan o'qishga qatnovchilar tufayli faollikning ortish holatlarini qayd etdi. So'rovda ishtirok etgan talabalarning 78% tirbandlikni asosiy muammolardan biri, deb baholashgan. So'rovnomada qatnashgan talabalarning 9,3% bo'sh vaqtlarida kira qilishini bildirib, ularning 91% Toshkentga boshqa hududdan kelib tehsil oluvchi talabalar hisblanadi. Bu ularning kundalik ehtiyojlarini qondirish uchun qo'shimcha ishlashlariga to'g'ri kelayotganini va ta'lim sifatiga salbiy ta'sir qilishini ko'rsatadi.

Talabalar uchun o'qish davridagi faollikning ortishi o'ta tirband yo'llar uzunligi 8,5 kmdan 11,3 kmgacha oshishiga sabab bo'ladi.

Masalaning navbatdagi yechimlaridan yana biri hozirgi vaqtda yarim yashirin ishlab turgan shahar chetidan tumanlar markazi va umumiy turar joylarga qatnaydigan transport vositalarini shahar transport tizimi nazoratiga olishni tashkil etish, bu taklif amalga oshgan taqdirda shahar chetidagi avtoturgohlardan yo'lovchilar ko'proq keladigan katta-katta tibbiy markazlar, sihatgohlar kabi maskanlarga to'g'ridan -to'g'ri reyslarni tashkil etish yoki transport vositalariga qaysi maskanlarga boradi yoki qaysi maskanlarning yaqin masofasidan o'tishligi yozib qo'yish orqali yo'lovchilarga tushuncha berish orqali amalga oshirishni taklifi bo'lishi mumkin. Bu taklif amalga oshadigan bo'lsa, shahar transport tizimida tartib bo'lishi bilan birganlikda daromad ko'lamini ham sezilarli oshadi.

“Ayni paytda doimiy aholi va boshqa tumanlardan tashrif buyuruvchilarni hisobga olgan holda Samarqand yo'llari bo'ylab har kuni 925 ming kishi harakatlanmoqda. Shundan 592 ming nafari o'z avtomobilidan, 330 mingdan ortiq aholi jamoat transportidan foydalanadi.

Ushbu nomutanosiblik qulay va barqaror jamoat transportining yo'qligi bilan izohlanadi. Tashuvchilar aholiga kun davomida emas, balki kunning eng «foydali» vaqtida xizmat ko'rsatadi. Oxirgi ikki yilda 38 ta yo'nalish rentabelsizligi sababli to'xtatilgan. 300 ta avtobus yetishmaydi^[2] kabi ma'lumotlarni berib o'tdilar.

Ushbu maqola bu muammolarni hal etilishiga oddiy bir urinish hisoblansada mavjud tizimning daromadini optimallashtirishiga, transport vositalaridan chiqayotgan zararli gazlarni kamayishiga ekologiyani boricha saqlab qolinishiga ijobiy yordam ko'rsata oladi.

Maqolada qo'yilgan muammolardan biri bo'lgan shahar transport vositalaridan ko'riladigan ekologik zararni tahlil qilish, shahardagi OTMlari talabalarini jamoa transportiga jalb etish maqsadida chigirmali chpitalarni tashkil etilishini targ'ibi uchun TDIU Samarqand filialining 162 talaba orasida

so'rovnoma o'tkazilidi, so'rovnoma natijasi quyidagicha bo'ldi. Ya'ni talabalarning 80% imtiyozli chiptalar bo'lishligini xoxlashlarini bildirgan.

TAHLIL VA NATIJALAR:

1. Onlayn so'rovlar Toshkent iqtisod universiteti Samarqand filiali 162 ta talabasi bilan o'tkazildi, bu yangi 20% chegirma taklifining jamoat transporti tizimidan foydalanishiga bo'lgan fikrlarini aniqlash uchun Microsoft Forms orqali tahlil qilindi. Talabalarning jamoat transporti tizimidan kundalik foydalanishi haqida tasviriy statistika hisoblandi. 20% moliyaviy rag'bat, haftalik, oylik va yillik rejalarga bog'liq bo'lgan holda jamoat transportidan foydalanishni oshirish o'rtasidagi munosabatni aniqlash uchun korrelyasion-regression tahlili o'tkazildi⁷. 162 nafar talabadan aniq ma'lumotlar to'plandi, transkripsiyalandi va jamoat transportidan foydalanishni oshirish uchun umumiy fikrlar, motivlar va afzalliklarni aniqlash uchun tahlil qilindi.

2. Talabalar buni moliyaviy rag'bat jamoat transportini shaxsiy avtomobilga sarflanadigan xarajatlar bilan raqobatbardosh bo'lish mumkinligini ta'kidlab o'tadi.

3. Jamoat transportidan foydalanish tahlil natijalariga ko'ra talabalarning taxminan 73% jamoat transportidan har kuni foydalanishini, 20% yesa haftada bir necha marta foydalanishini bildirgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, maqolada ko'tarigan masalaning natijasi sifatida Samarqand shahri va shahar atrofida noqonuniy xizmat qo'rsatayotgan kichik rusumli avtomashinalar, taksilar viloyat yoki shahar transport tizimning nazoratiga olinsa, birinchidan tartibli, sifatli xizmat ko'rsatish shakillanishi bilan birgalikda xizmatdan keladigan daromad yanada oshadi, ikkinchidan shahardagi tirbandlikni nazoratga olish, ekologik muammoni hal etish takliflari hamda jamoat transport vositalarida imtiyozli chiptalar tashkil etish borasidagi tadqiqotimiz ya'ni Toshkent Iqtisod universiteti Samarqand filiali talabalaridan olingan onlayn so'rov materiallari tahlil qilinganda jamoat transporti uchun 20% chegirmali kartalarning qulayliklari va moliyaviy taraflari haqidagi fikrlari ijobiy bo'lib, barcha takif va natijalarni maqolada ko'rsatilgan jadval va grafikdagi ma'lumotlar ko'rinishida qo'llab quvvatlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCYeS)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va yelektron hukumatni keng joriy yetish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-son qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 fevraldagi PQ-111-son "Toshkent shahar jamoat transporti tizimini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/5847479>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF60-son Farmoni 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi".
5. Sh.M. Mirziyoyev "29-apreldagi Samarqanddagi ma'ruzasi"
6. Xikmatov X.X., Abdullayev Z.X., Amonov A.K., Komilova M.Sh., Elmurodov B.E., International journal of economics, finance and innovation iqtisodiyot, moliya va innovatsiyalar xalqaro ilmiy jurnali 12, 2023. issn:2181- 3299 Volume-I Issue-IV <http://sbtsuejournals.uz> .
7. Xikmatov X.X., Bobomurodova S.Z. "Transport xizmatidan kutilayotgan daromad manbaylari statistikasini iqtisodiy –matematik modellashtirish elementlari", Miasto Przyszłości Kielce 2023.